

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

№3

2025
MART

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Elektron nashr,
112 sahifa, mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik
Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor
Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor
Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi
Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent
Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt
Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD
Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)
Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor. Buxoro davlat texnika universiteti

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Kapital bozori orqali tijorat banklari investitsion jozibadorligini oshirishning o'ziga xos jihatlari	10
Azimjon Abdiraxmonov	
Chuqur muruntov kareri misolida geodinamik monitoring tizimini tashkil etish va bortlarning barqarorligini bashorat qilish	16
SH.SH. Zairov, SH.T. Tadjiev, S.A. Saydullayeva	
Paxta-to'qimachilik klasterlarining innovatsion faoliyatini tashkil etish yo'llari.....	22
Tojiyev Sa'dulla Muhitdinovich	
Econometric modeling of bank liabilities	36
Muminova Parvina Ilhomovna	
Mamlakat iqtisodiy rivojlanishida bandlikning o'rni: Artur Ouken qonuni asosida tahlil.....	41
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
Сравнительный анализ эксплуатационных характеристик электромобилей китайского производства на российском рынке: запас хода, мощность и технологические инновации.....	55
Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Сардор Журъат угли	
Tijorat banklarining aktivlari va ularni samarali boshqarishning nazariy asoslari.....	64
Sohibjonov Muzaffar Salijanovich	
Resursga boy mamlakatlar misolida ekologik va iqtisodiy omillar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tahlili	69
Xamdamov Shoh-Jaxon Raxmat o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlarida ipo turlaridan foydalanish yo'llari	76
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Davlat budjeti va soliqlar orqali iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va fiskal siyosat vositalarining samaradorligi.....	85
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
Barqaror rivojlanishga erishishda hududlar iqtisodiy rivojlanishining ahamiyati	91
Yormonqulova Nargiza Ikromjon qizi	
Патентирование как основа защиты прав интеллектуальной и инновационной деятельности.....	98
Алиева Эльнара Аметовна	
Budjet-soliq siyosati instrumentlari orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning ilmiy-nazariy asoslari.....	105
N. Seraliev	

BUDJET-SOLIQ SIYOSATI INSTRUMENTLARI ORQALI BARQAROR IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI

N. Sheraliev

TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirishning kontseptual asoslari, uning pirovard ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligi tadqiq qilingan. Natijalarga yo'naltirilgan budjetlashtirish amalga oshirishga qaratilgan budjet jarayonini isloh qilishning asosiy vazifalari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Fiskal siyosat, stagnatsiya, deflyatsion risk, retsession uzilish, stagflyatsiya, samarali talab, makroiqtisodiy siyosat-intervension strategiya, qayta tiklanadigan energiya manbalari, yashil investitsiyalar.

Abstract: This scientific article examines the conceptual foundations of result-oriented budgeting and its ultimate socio-economic effectiveness. The main tasks of reforming the budget process, aimed at implementing results-oriented budgeting, are highlighted.

Keywords: Fiscal policy, stagnation, deflationary risk, recessionary gap, stagflation, effective demand, macroeconomic policy-intervention strategy, renewable energy sources, green investments.

Аннотация: В данной научной статье исследованы концептуальные основы бюджетирования, ориентированного на результат, его конечная социально-экономическая эффективность. Освещены основные задачи реформирования бюджетного процесса, направленного на реализацию бюджетирования, ориентированного на результат.

Ключевые слова: Фискальная политика, стагнация, дефляционный риск, рецессионный разрыв, стагфляция, эффективный спрос, макроэкономическая политика-интервенционная стратегия, возобновляемые источники энергии, зеленые инвестиции.

KIRISH

Ushbu ilmiy maqolada natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirishning kontseptual asoslari va uning pirovard ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligi tadqiq qilingan. Iqtisodiy o'zgarishlarning turli holatlari hamda ularda fiskal siyosat transmissiya mexanizmlaridan foydalanishning ilmiy-nazariy asoslari, samarali talabni rag'batlantirishdagi fiskal siyosat samaradorligining ilmiy asoslari o'rganilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Davlatning budjet-soliq siyosatini shakllantirish va uni barqaror iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish yo'lida qo'llash masalalari iqtisodiyot nazariyasida muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur yo'nalishda olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar, ayniqsa, iqtisodiy siklning turli bosqichlarida qarorlar qabul qilish mexanizmlari, soliq yukini optimallashtirish, investitsiyalarni rag'batlantirish va davlat xarajatlarining samarali taqsimlanishiga alohida e'tibor qaratadi.

Avvalo, Keynes (1936) o'zining mashhur asarida [1] iqtisodiyotda davlatning faol aralashuvi g'oyasini ilgari surib, yalpi talabning pasayishi retsessiya yoki stagflyatsiya kabi salbiy iqtisodiy holatlarni kuchaytirishi

mumkinligini ta'kidlagan. Davlat xarajatlarini oshirish va zarur sharoitlarda soliqlarni pasaytirish orqali "samarali talab"ni rag'batlantirish fikri shu tariqa klassik budjet-soliq siyosatining nazariy poydevoriga aylangan.

Blanchard (2021) [2] makroiqtisodiy siyosatni tahlil qilishda davrlar kesimida (business cycle) interaktiv modelga murojaat qiladi. Muallif fiskal siyosat va monetar siyosat uyg'unlashuvi rivojlangan davlatlarda turg'unlik (stagnatsiya) hamda inflyatsiya o'rtasidagi muvozanatni saqlashga xizmat qilishini ko'rsatgan. Shuningdek, Abel, Bernanke va Croushore (2020) [3] zamonaviy makroiqtisodiy modellar doirasida fiskal siyosatning iqtisodiy o'sish, ishsizlik hamda inflyatsiyaga ta'sirini chuqur tahlil qiladi. Ular fiskal kengaytirish (fiscal expansion) orqali uy xo'jaliklari va korxonalar daromadlarini rag'batlantirish, turg'unlashuv (slump) sharoitidan chiqishning samarali usullaridan biri ekanini xulosa qilishadi.

Budjet-soliq siyosatining jahon miqyosidagi zamonaviy tendensiyalari IMF (2022) [4] va World Bank (2020) [5] nashrlarida keng yoritilgan. Xususan, COVID-19 pandemiyasidan keyingi davrda davlat budjetlaridagi taqchillikning ortib borishi, davlat qarzi hajmining kengayishi va soliq siyosatini qayta ko'rib chiqish zarurati kabi omillar iqtisodiy barqarorlikka jiddiy tahdid solayotgani ko'rsatib o'tiladi. Ular, shuningdek, iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish uchun "yashil investitsiyalar" (green investments) va innovatsion texnologiyalarni moliyalashtirish masalalariga alohida urg'u berishadi.

Iqtisodiy o'sishning nazariy jihatlariga to'xtaladigan bo'lsak, Barro va Sala-i-Martin (2004) [6] iqtisodiy o'sishga ta'sir etuvchi omillarni, xususan, davlat harakatlarining xususiy sektor investitsiyalariga ijobiy yoki salbiy ta'sirini tahlil qiladi. Mualliflar davlat xarajatlari va soliq yukining oshishi xususiy sarmoyaviy faollikka to'siq bo'lishi mumkinligini, biroq ba'zi sharoitlarda jamoat tovarlari hamda infratuzilma rivoji orqali iqtisodiy o'sish sur'atini tezlashtirishga erishilishi mumkinligini qayd etadi.

Milliy iqtisodiyotlar nuqtai nazaridan olib qaralganda, "O'zbekiston-2030" Strategiyasi (2023) [7] O'zbekistonda budjet xarajatlarini strategik ustuvor yo'nalishlarga yo'naltirish, yashirin iqtisodiyotni kamaytirish hamda fiskal islohotlar doirasida xalqaro standartlarga mos mexanizmlarni joriy qilish vazifalarini belgilagan. Bunda, ayniqsa, NYB (natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish) g'oyasi va samarali talabni rag'batlantirish masalalari e'tibor markazida turishi zarurligi ta'kidlangan.

Budjet siyosatini natijaga yo'naltirilgan holda rejalashtirishga doir yondashuv Гамукин (2005) [8] tadqiqotlarida keng yoritilgan. Muallif budjet mablag'laridan oqilona foydalangan holda davlat dasturlarining pirovard samaradorligini yuksaltirishga erishish mumkinligini ko'rsatib beradi. Fiskal ta'sirchanlikka doir yanada chuqurroq ilmiy nazariyani Romer (2019) [9] o'zining ilg'or makroiqtisodiyot borasidagi tadqiqotlarida ifodalaydi. U iqtisodiyotning siklik o'zgarishlarini to'g'ri baholash hamda makroiqtisodiy siyosatni shunga moslashtirish kerakligini alohida ta'kidlaydi.

Shuningdek, barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash hamda ekologik xavfsizlikni mustahkamlashda "yashil" iqtisodiyot masalalari ham dolzarb bo'lib, UNEP (2011) [10] budjet siyosati orqali ekologik loyihalarni, qayta tiklanadigan energiya manbalarini (RES) qo'llab-quvvatlash hamda karbon chiqindilarini kamaytirish yo'llarini yoritgan. Mankiw (2022) [11] esa fiskal siyosatning past daromadli qatlamlarga ko'maklashish, bandlikni oshirish va integratsiyalashgan makroiqtisodiy siyosat bilan bog'liq jihatlarini atroflicha sharhlaydi.

O'zbekistonda fiskal siyosat va yashirin iqtisodiyotning o'zaro aloqadorligini chuqur tahlil qilishda Toshkent Moliya Instituti Ilmiy Jurnali (2023) [12]dagi maqolalar to'plami e'tiborga molikdir. Unda milliy darajada budjet-soliq siyosati vositalari yordamida barqaror iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlash, norasmiy sektorda ishlayotgan aholini legallashtirish, soliqlarni soddalashtirish va samarali soliq ma'murchiligini joriy etish kabi masalalar batafsil ko'rib chiqiladi.

Xulosa tariqasida, adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, budjet-soliq siyosati iqtisodiy siklning turli bosqichlarida tezkor va maqsadga yo'naltirilgan choralarni tatbiq etish imkonini beradi. Keynschilik nazariyasi davlatning faol aralashuvi g'oyasini birlamchi ustuvor sifatida ta'kidlasa, zamonaviy yondashuvlar buni davlat va xususiy sektor o'rtasidagi sinergiyani kuchaytirish orqali takomillashtiradi. Global pandemiya, geosiyosiy ziddiyatlar hamda ekologik xatarlar sharoitida fiskal siyosat nafaqat iqtisodiy barqarorlikka, balki inson kapitalini rivojlantirish, yashil investitsiyalarni jalb qilish va tenglikni ta'minlashga ham xizmat qilishi kerakligi qayd etilmoqda.

TADQIQOT METROLOGIYASI

Ushbu ilmiy maqola doirasida olib borilgan tadqiqotlarni ilmiy bilishning ilmiy abstraksiyalash usulidan foydalanilgan. Empirik usullardan statistik kuzatish, taqqoslash, tahlil va sintez usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Budjet-soliq siyosatining iqtisodiy mazmuniga doir turli qarashlarni tahlil qilish, aniq iqtisodiy-ijtimoiy tizimlar sharoitida uning amal qilish xususiyatlarini hamda davlatning iqtisodiyotga samarali ta'sir etish dastaklari

ekanligini asoslash va milliy iqtisodiyotning muvozanatini ta'minlashdagi ustuvor yo'nalishlari hamda aniq iqtisodiy tamoyillarini belgilash zarurdir.

Izchil iqtisodiy o'sishni ta'minlash orqali YaIMning aholi jon boshiga to'g'ri keladigan qiymatini oshirish har bir mamlakatda amalga oshirilayotgan makroiqtisodiy siyosatning ustuvor yo'nalishlaridan birini tashkil etadi.

Ma'lumki, iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish tizimining samaradorligi iqtisodiy o'sishning sifat jihatidan yangi bosqichini ta'minlashda namoyon bo'ladi. Iqtisodiy o'sishning yangi sifat bosqichi esa, birinchi navbatda, barqaror iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlariga asoslanadi. Odatda, bunda YaIMning aholi jon boshiga real va nominal qiymati asosida hisob-kitob qilinadi. Ushbu ko'rsatkich makroiqtisodiyotda "iqtisodiy o'sish" va "iqtisodiy taraqqiyot" kabi tushunchalar o'rtasidagi mantiqiy bog'liqlikni ta'minlaydi.

Xususan, iqtisodiy o'sish dinamik tavsifga ega bo'lib, milliy iqtisodiyotdagi ijobiy o'zgarishlar trendini o'zida mujassamlashtirsa, samarali iqtisodiy o'sish tendensiyasi iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlaydi. Iqtisodiy taraqqiyot esa moddiy ne'matlar yaratish sur'atini intensivlashtirish hisobiga milliy daromadning izchil o'sishini ta'minlaydi. Milliy daromadning moliya tizimi orqali ijtimoiy adolat prinsiplariga asoslangan mukammal taqsimot tizimi aholi real daromadlarining oshishiga, ijtimoiy qatlamlar o'rtasidagi daromadlar tafovutining qisqarishiga hamda kambag'allikning kamayishiga sharoit yaratadi.

Iqtisodiy o'sish va samarali iqtisodiy o'sish o'rtasida muayyan farqlar mavjud. Birinchidan, iqtisodiy o'sish mutlaq va nisbiy ko'rsatkichlar orqali hisoblanadi. Ikkinchidan, iqtisodiy o'sish sur'ati aholining o'sib borayotgan ehtiyojlaridan past bo'lsa, u samarali hisoblanmaydi.

Umuman olganda, iqtisodiyotdagi dinamik o'zgarishlar jarayoni quyidagi jadval ma'lumotlari orqali tizimlashtirilishi mumkin.

Demak, yuqoridagi jadval ma'lumotlaridan ko'rishimiz mumkinki, iqtisodiy o'sish, real yalpi ichki mahsulotning yillik o'sish sur'atini (ΔY) ta'minlab, samarali iqtisodiy o'sish iqtisodiy o'sishning shunday sharti hisoblanadiki, unda real YaIMning aholi jon boshiga nominal qiymatining yillik o'sishi (mutlaq ko'rsatkichlarda $\Delta Y(PC) > 0$, nisbiy ko'rsatkichlarda $\Delta Y(PC) > 1$) orqali ifodalanadi.

1-jadval. Iqtisodiy o'zgarishlar turli holati chizmasi¹.

№	Mezonlar	Mutlaq o'zgarishlar tayanch mezoni	Nisbiy o'zgarishlar tayanch mezoni
1.	Iqtisodiy o'sish nominal mazmunda real YaIMning o'sish sur'ati	$\Delta Y = Y_{t+1} - Y_t$	$Y_g = Y_{n+1} / Y_n$
2.	Ctagnatsiya, agar	$\Delta Y = 0$	$Y_g = 1$
3.	Retsessiya, agar	$\Delta Y < 0$	$Y_g < 1$
4.	Iqtisodiy o'sish	$\Delta Y > 0$	$Y_g > 1$
5.	Samarali iqtisodiy o'sish	$\Delta Y(PC) > 0$	$\Delta Y(PC) > 1$

Iqtisodiy adabiyotdan ma'lumki, stagnatsiya sharoitida iqtisodiyotda real YaIMning o'sishi kuzatilmay. Iqtisodiyotdagi stagnatsiya (mutlaq ko'rsatkichlarda $\Delta Y = 0$, nisbiy ko'rsatkichlarda $Y_g = 1$) fazasidagi iqtisodiyotni davlat tomonidan qo'llab quvvatlash siyosatida fiskal va monetar siyosat instrumentlar vositasida transmissiya mexanizmidan foydalaniladi. Retsession uzilish sharoitida YaIMning yillik real qiymatini pasayishi kuzatilib (mutlaq ko'rsatkichlarda $\Delta Y < 0$, nisbiy ko'rsatkichlarda $Y_g < 1$). Retsession uzilish shart sharoitlari iqtisodiyotning siklik rivojlanish fazalaridagi kuchli tanazulli davrlarni o'zida mujassamlashtiradi. Ushbu holatda fiskal instrumentlar vositasida iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlash samarali iqtisodiy o'sish fazasiga o'tishda optimal variant sifatida e'tirof etiladi. Buni quyidagi inflyatsiya va ishsizlikning target ko'rsatkichlari orqali ifodalanadigan makroiqtisodiy siyosat-intervensiyon strategiya matritsasi orqali ko'rib chiqishimiz mumkin.

1 Jadval internet manbalari asosida muallif tomonidan shakllantirilgan.

1-rasm. Makroiqtisodiy siyosat-intervension strategiya matritsasi.

1-rasmdagi argumentlar aksariyat g‘arb iqtisodchilari tomonidan fiskal (F) siyosat va monetar (M) siyosat instrumentlari vositasida iqtisodiyotning siklik rivojlanishining turli fazalarida davlatning iqtisodiyotni tartibga solishga yo‘naltirilgan makroiqtisodiy siyosatining konseptual asoslari sifatida ifodalanadi.

Bunda asosiy target ko‘rsatkichlari sifatida inflyatsiya va ishsizlik olinib, yuqori iqtisodiy o‘shish fazasida iqtisodiyotda qo‘shimcha ish o‘rinlarining yaratilishi va nisbatan yuqori inflyatsiya (2 foizdan yuqori) sharoitida iqtisodiyotga fiskal va monetar instrumentlar vositasida aralashuv cheklanishi tavsiya etiladi.

Deflyatsion risk kvadrantida target ko‘rsatkichlari, ya‘ni inflyatsiya va potensial to‘liq bandlik sharoitida iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solishda monetar instrumentlardan foydalanish orqali yalpi taklifni yanada rag‘batlantirish iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlashda samarali choralar sifatida e‘tirof etiladi.

Stagflyatsiya (stagnatsiya + inflyatsiya) – ilk bor Britaniya moliya vaziri Ian Makleod tomonidan Britaniya iqtisodiyotida kuzatilgan vaziyat sifatida muomalaga kiritilgan (1965-yilda ilmiy leksikonga kiritilgan) bo‘lib, bunda iqtisodiyot iqtisodiy pasayish va depressiv holatda (stagnatsiya, ishsizlikning o‘shishi) parallel ravishda inflyatsiyaning o‘shishi bilan birga kuzatiladi. Ushbu kvadrantga asoslangan iqtisodiy vaziyat sharoitida fiskal instrumentlar (davlat budjeti instrumentlari – F) vositasida iqtisodiyotni qo‘llab-quvvatlash orqali samarali talabni rag‘batlantirish, iqtisodiy o‘shish kurslariga chiqishning optimal chora-tadbirlari sifatida e‘tirof etiladi.

Retsession uzilish, ya‘ni nisbatan past inflyatsiya va yuqori ishsizlik sharoitida (ushbu jarayon hozirgi holatda AQSh iqtisodiyotiga xos tizimli muammolar bilan bog‘liq. Xususan, tashqi savdo balansidagi va davlat budjetidagi parallel ravishda kuzatiladigan ikkilamchi defitsit – “Twin deficit” sharoitida past darajadagi inflyatsiya yoki ilmiy atamada “deflyatsion spiral” deb yuritiladi), fiskal (F) va monetar (M) instrumentlar orqali davlat iqtisodiyotni tartibga solishda bozor mexanizmlaridan faol foydalanishi zarur.

Umuman olganda, milliy iqtisodiyotning rivojlanishi siklik tavsifga ega bo‘lib, uning pasayish fazasida iqtisodiy rivojlanishni ta‘minlashga qaratilgan “samarali talab”ni rag‘batlantirishda davlat budjetining roli g‘oyat muhimdir. Ushbu qonuniyat XX asr iqtisodiy maktablarida buyuk iz qoldirgan J. Keynes va uning izdoshlari tomonidan shakllantirilgan Keynshilik maktabi namoyondalari tomonidan faol qo‘llab-quvvatlangan.

Iqtisodiy o‘shishni ta‘minlashda davlat budjetining ahamiyati budjet instrumentlari yoki fiskal instrumentlar orqali ta‘minlanib, ularga tabiiy ravishda soliqlar, davlat xarajatlari, transfertlar va davlat qarzlari instrumentlarini kiritish mumkin.

Garchi soliqlar milliy daromadni davlat g‘aznachiligi uchun qayta taqsimlash instrumenti hisoblansa-da, ular vositasida bir tomondan iqtisodiy agentlarning shaxsiy tasarrufidagi daromadlariga ta‘sir etilsa, ikkinchi tomondan davlat xarajatlari orqali shaxsiy tasarrufdagi daromadlarning shakllanishi uchun moliyaviy manba yaratadi.

Izoh: Bundabevosita iqtisodiy tasnif bo‘yicha 1 va 2-guruh xarajatlar, bilvosita esa 3 va 4-guruh budjet xarajatlari yoki budjetdan mablag‘ oluvchilarga davlat xaridlari nazarda tutilmoqda.

Hukumatning milliy iqtisodiyotni makroiqtisodiy tartibga solish tizimida fiskal siyosat instrumentlari – soliqlar (T), davlat budjeti xarajatlari (G), davlat qarzlari (D) va transfertlar (Tr) muhim ahamiyat kasb etadi.

Fiskal siyosat instrumentlari vositasida iqtisodiyotni tartibga solishda asosan yalpi talabni rag‘batlantirish ta‘sir etuvchi asosiy makroiqtisodiy targetlar sifatida ko‘rilib, J. Keynes iqtisodiyotning siklik pasayish fazasida davlat xarajatlarini oshirish va soliq yukini qisqartirish natijasida siklik budjet taqchilligining vujudga kelishi va uni global jamg‘armalar hamda qarz mablag‘larini jalb qilish orqali moliyalashtirishni tavsiya etadi.

2-rasm. Fiskal siyosat, nazariy yondashuvlar va uning asosiy turlari.

Zamonaviy sharoitlarda rivojlangan mamlakatlarda budjet siyosati barqaror iqtisodiy o'rishni ta'minlash, global geosiyosiy muammolar va strategik ustuvorliklarga mos ravishda rivojlanib bormoqda. Ushbu jarayonda rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda ham umumiy tendensiyalar, ham o'ziga xos xususiyatlar kuzatilmoqda.

3-rasm. Rivojlangan mamlakatlar budjet siyosati zamonaviy tendensiyalari².

Fiskal konsolidatsiya va davlat qarzini nazorat qilish tizimini quyidagicha asoslash mumkin: COVID-19 pandemiyasidan keyin mamlakatlar budjet taqchilligini kamaytirishga intilmoqda. Soliq yukining oshishi yuqori qo'shilgan qiymat zanjiri yaratiladigan texnologik innovatsiyalarga qaratilmoqda (masalan, yuqori foydadan olinadigan soliq, raqamli biznesga soliq).

2 Internetdagi rasmiy manbalar asosida muallif tomonidan shakllantirilgan.

Davlat budjeti xarajatlari sohasida ijtimoiy dasturlar va inklyuziv iqtisodiy o'sishga nisbatan neytral bo'lgan davlat xarajatlarini tarkibiy optimallashtirish masalalariga ustuvorlik berilmoqda. Shuningdek, yashil investitsiyalarni kengaytirish va diversifikatsiya qilishga e'tibor kuchaymoqda. Davlat budjeti xarajatlari tarkibida barqaror atrof-muhit iqtisodiyotini shakllantirish (Environmental Economy yoki Green Economy), dekarbonizatsiya va barqaror rivojlanish loyihalariga ajratiladigan mablag'lar ulushi ortmoqda. Davlat subsidiyalari sohasida qayta tiklanadigan energiya manbalari (RES) va elektr transport vositalari uchun subsidiyalar hajmi oshib bormoqda.

Soliq tizimi va davlat xizmatlarini raqamlashtirish sohasida ham keng islohotlar kuzatilmoqda. Xususan, soliq tizimidagi oshkorlikni ta'minlash uchun elektron soliq ma'muriyatchiligini joriy etish va xalqaro hamkorlikni rivojlantirish (masalan, BEPS, raqamli soliq) orqali soliq to'lashdan bo'yin tovlashga qarshi kurashish mexanizmlari takomillashtirilmoqda.

Ijtimoiy siyosatni isloh qilish doirasida "Avlodlar birdamligi" tamoyiliga asoslangan pensiya tizimi yanada takomillashtirilmoqda. Bu esa pensiya tizimini keksa yoshdagi aholiga moslashtirish imkonini yaratadi. Shuningdek, ijtimoiy ziddiyatlarni kamaytirish va tengsizlikni bartaraf etish maqsadida ishsizlarni qo'llab-quvvatlash dasturlarini moliyalashtirishga e'tibor kuchaymoqda.

Mavjud geosiyosiy vaziyatlarga mos ravishda harbiy va geosiyosiy xarajatlar AQSh, Yevropa Ittifoqi va Yaponiya kabi rivojlangan mamlakatlarning davlat budjetida katta salmoqni tashkil etmoqda.

Yuqoridagi holatlar shuni ko'rsatadiki, zamonaviy sharoitlarda hukm surayotgan moliyaviy-iqtisodiy inqiroz moliya tizimi va uning muhim bo'g'ini hisoblangan davlat budjeti oldiga qator yangi vazifalarni qo'yimoqda. Ushbu vazifalarga quyidagilarni kiritish mumkin:

XULOSA VA TAKLIFLAR

Zamonaviy global iqtisodiy tebranishlar, tashqi shoklar yoki pandemiya kabi holatlar yuzaga kelganda, budjet tizimi va fiskal siyosat tezkor qarorlar qabul qilish orqali iqtisodiyotni jonlantirishning eng samarali vositasi hisoblanadi. Iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda fiskal va monetar siyosatning uyg'unlashuvi muhim o'rin tutib, ularning sinergik integratsiyasi makroiqtisodiy barqarorlikni kuchaytirib, bozor ishonchini mustahkamlashga xizmat qiladi. Dunyo iqtisodiyotida inqiroz sharoitida aksariyat mamlakatlarda iste'mol talabining pasayishi kuzatilayotgan bo'lib, bunday vaziyatda yalpi talab, ayniqsa, uning asosiy tarkibiy qismi bo'lgan iste'mol talabini rag'batlantirish bo'yicha davlat budjeti oldiga yangi vazifalar qo'yilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. B. Abel, B. S. Bernanke, D. Croushore. *Macroeconomics* (10th ed.). – Pearson, 2020. – 121–130 b.
2. R. J. Barro, X. Sala-i-Martin. *Economic Growth* (2nd ed.). – MIT Press, 2004. – 89–95 b.
3. O. Blanchard. *Macroeconomics* (8th ed.). – Pearson, 2021. – 102–115 b.
4. В. Гамукин. Новации бюджетного процесса: бюджетирование, ориентированное на результат. – *Вопросы экономики*, (2), 2005. – 4–22 b.
5. International Monetary Fund [IMF]. *Fiscal Monitor: Fiscal Policy from Pandemic to War*. – IMF Publication Services, 2022. – 11–20 b.
6. J. M. Keynes. *The General Theory of Employment, Interest, and Money*. – Macmillan, 1936. – 78–86 b.
7. N. G. Mankiw. *Principles of Macroeconomics* (10th ed.). – Cengage Learning, 2022. – 245–255 b.
8. O'zbekiston – 2030 Strategiyasi to'g'risida (PF-158-son, 11-sentyabr 2023). – O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni. Lex.uz. – 2–4 b.
9. D. Romer. *Advanced Macroeconomics* (5th ed.). – McGraw-Hill, 2019. – 231–240 b.
10. Tashkent Moliya Instituti Ilmiy Jurnal. Milliy iqtisodiyotda yashirin sektorni kamaytirish va barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda fiskal siyosat roli. – *Moliya va Bank ishi*, (3), 2023. – 44–59 b.
11. UNEP. *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication*. – UNEP, 2011. – 33–47 b.
12. World Bank. *Global Economic Prospects: Slow Growth, Policy Challenges*. – World Bank, 2020. – 45–51 b.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100